

EVALUASI PEMANFAATAN APLIKASI MAPIT GIS SEBAGAI ALAT PENGUMPUL DATA PERTANAHAN UNTUK PENDAFTARAN TANAH

Fahmi Charish Mustofa^{1,4}, Trias Aditya², Heri Sutanta³

^{1,2,3} *Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM
Jl. Grafika No.2, Sleman, DI Yogyakarta, 55284*

⁴ *Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Jl. Sisingamangaraja No.2, Jakarta Selatan*

e-mail: fahmi.cmd.w@mail.ugm.ac.id

Abstract: Land data collection is one of the important stages in land registration activities. The data generated from the data collection activities determine the quality of the resulting product. In addition, it is necessary to consider the limitation of resources so that efficiency also needs to be done in planning the achievement of targets. Various innovations have been made. Applications for Android-based land data collection have been widely developed. Until now there has been no adequate research related to the evaluation of the use of Android-based applications. This paper aims to find out usability issue of the Android-based land data collection tool. User needs analysis helps prepare the necessary forms. The usability of MapIt GIS application, seen from the aspects of usability, is sufficient.

Keywords: land related data collector, Android, MapIt Gis, usability

Intisari: Pengumpulan data pertanahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan pendaftaran tanah. Data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data tersebut menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu perlu dipertimbangkan keterbatasan sumberdaya sehingga efisiensi juga perlu dilakukan dalam perencanaan pencapaian target.

Berbagai inovasi telah dilakukan. Aplikasi untuk pengumpulan data pertanahan berbasis Android telah banyak dikembangkan. Sampai saat ini belum ada penelitian yang memadai terkait evaluasi pemanfaatan aplikasi berbasis Android. Paper ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kedayagunaan aplikasi pengumpul data pertanahan berbasis Android. Analisis kebutuhan pengguna membantu menyiapkan/menyusun formulir-formulir yang perlu. Kedayagunaan aplikasi MapIt GIS, dilihat dari aspek-aspek kedayagunaan, cukup memadai.

Kata kunci: aplikasi pengumpul data pertanahan, Android, MapIt GIS, kedayagunaan

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pengumpulan data pertanahan (data fisik dan yuridis) untuk keperluan pendaftaran tanah (Peraturan Pemerintah No.24, 1997) perlu mendapat perhatian yang memadai. Data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data tersebut menentukan kualitas produk yang dihasilkan.

Faktor efektivitas perlu dipertimbangkan mengingat tenggat waktu yang dicanangkan Presiden Jokowi melalui Menteri Sofyan Djalil bahwa tahun 2025 semua bidang tanah di Indonesia harus sudah tuntas didaftarkan (Mitra Ramadhan, 2016). Selain itu perlu dipertimbangkan keterbatasan sumberdaya sehingga efisiensi juga perlu dilakukan dalam perencanaan pencapaian target.

Berbagai inovasi telah dilakukan. Optimalisasi kegiatan yang sudah ada (IP4T, pembentukan Pokmas Pertanahan, dll) hingga pemanfaatan teknologi. Semua dilakukan dengan semangat mencari bentuk/format kombinasi yang paling sesuai dengan kondisi sumberdaya yang ada.

Aplikasi untuk pengumpulan data pertanahan berbasis Android telah banyak dikembangkan. Dengan

akses yang makin mudah dan terjangkau, aplikasi-aplikasi ini banyak dimanfaatkan oleh Kantah-kantah (kantor pertanahan).

Sampai saat ini belum ada penelitian yang memadai terkait evaluasi pemanfaatan aplikasi berbasis Android. Paper ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kedayagunaan aplikasi pengumpul data pertanahan berbasis Android.

I.2. Lingkup Penelitian

1. Aplikasi yang diteliti adalah MapIt GIS dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada bagian I.3.1.
2. Kegiatan pendaftaran tanah yang dimaksud adalah proyek PTSL.
3. Pengumpul data pertanahan adalah Pokmas, Satgas Yuridis dan Satgas Fisik.
4. Pengguna aplikasi yang menerima manfaat dari penggunaan aplikasi adalah aparat desa dan kantah.

I.3. Tinjauan Pustaka

I.3.1. Aplikasi Mobile untuk Pengumpulan Data Spasial (pertanahan)

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan data spasial tentu akan berhadapan juga dengan tahapan pengumpulan data spasial. Alat yang dibutuhkan dalam

kegiatan pengumpulan data tersebut umumnya adalah: peta analog, lembar-lembar formulir/daftar isian, kompas, gps dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukungnya memungkinkan sebuah telepon pintar (smartphone) melakukan tahapan pengumpulan data spasial. Telepon pintar berbasis sistem operasi Android yang dipasang program pengumpul data spasial, dalam hal ini MapIt GIS, dapat dengan mudah, optimal dan efisien melakukannya. Pertanyaannya: mengapa MapIt GIS? Prylutskyi (2015) melakukan perbandingan fitur beberapa program pengumpul data spasial berbasis Android. Parameter dasar yang digunakan sebagai penyaring awal adalah: gratis atau murah.

Dilihat dari aspek jenis file input, MapIt GIS bersama dengan AmigoCloud dan NextGIS, memperoleh skor ≥ 5 , dengan dukungan terhadap file-file: kml, geoJson, wms, csv dan mbtiles. Dilihat dari aspek jenis file output, bisa menghasilkan file: shp, geoJson, csv, kml dan dxf (Prylutskyi, 2015). Sedangkan keunggulan fitur-fitur bisa dilihat pada Gambar 1.

	ODK	KoBo	GeoODK	GIS Cloud MDC	NextGIS Mobile	MapIt GIS	AmigoCloud	SMART
Desktop/Web Sync	+	+	+	+	+	-	+	-
Custom forms	+	+	+	+	+	+	+	+
points	+	+	+	+	+	+	+	+
lines	-	-	-	-	+	+	+	+
polygons	-	-	-	-	+	+	+	+
map view	-	-	+	+	+	+	+	+
works off-line	+	+	+	+	+	+	+	+
limitations for free account	-	-	-	+	-	+	+	-
draw out of a current location	-	-	-	-	+	+	+	+
measurements	-	-	-	-	-	+	-	+
GPS tracking	-	-	-	-	+	+	+	+

Gambar 1. Perbandingan fitur aplikasi pengumpul data spasial (Prylutskyi, 2015)

Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi MapIt GIS, antara lain: kemudahan menyusun formulir sesuai dengan yang dibutuhkan. Dukungan terhadap 3 topologi: titik (point), garis (line) dan poligon. Uraian tentang fitur-fitur MapIt GIS dijelaskan dalam sub-seksi berikut.

I.3.2. Aplikasi MapIt GIS

MapIt GIS adalah aplikasi mobile GIS berbasis Android yang dirancang untuk mendukung kegiatan pengumpulan data spasial. Aplikasi ini ditujukan kepada pengguna atau siapa pun yang berkecimpung dengan data informasi yang berbasis spasial. Aplikasi ini menjadikan proses pengumpulan data lapangan lebih cepat dan efisien selain itu aplikasi ini dapat pula digunakan sebagai alat untuk menghitung luas dan jarak secara cepat. Aplikasi ini

mendukung format file umum untuk input dan output dan mampu bekerja dengan receiver GNSS. Pengaturan dan fleksibilitas yang dipersonalisasi membuat aplikasi ini sesuai untuk alat tujuan yang akan meningkatkan alur kerja survei (mapitGIS, 2017).

MapIt GIS menyediakan fitur untuk merancang formulir survei, atur data pada lapisan, kerjakan secara offline dengan peta dasar MbTiles, akses layanan WMS, gunakan pelacakan GPS untuk menangkap fitur garis dan poligon Anda, catat metadata GNSS. Lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar berikut (Gambar 2).

Gambar 2. Fitur-fitur Aplikasi (mapitGIS, 2017)

1. Basis peta dasar: online (Google Maps, Bing, WMS) dan offline (*.mbtiles).
2. Menggunakan sistem referensi koordinat sesuai kondisi lokal: EPSG dan predefined.
3. Melakukan pengukuran/pengumpulan data: menggunakan GPS dan sketsa langsung di layar perangkat mobil.
4. Pengaturan cadangan data dengan metode copy basis data.
5. Merancang survei dengan pengaturan layer-layer, data atribut dan tipe-tipe data.
6. Ekspor dan impor data dengan berbagai skenario: lokal, FTP dan cloud (dropbox).

I.3.3. Usability (kedayagunaan)

Makna istilah kedayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal daya guna. Istilah daya guna itu sendiri memiliki beberapa makna: (1) kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien;

tepat guna, (2) kemampuan menjalankan tugas dengan baik (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018).

Merujuk kepada sudut pandang ilmu komputer, istilah kedayagunaan dianggap mengganti istilah “ramah-pengguna” (*user-friendly*) yang kurang lebih memiliki makna serupa yang umum digunakan pada sekitar tahun 1980-an (Bevan et al., 1991). Bevan, dkk (1991) menyebutkan bahwa pemaknaan istilah kedayagunaan beragam tergantung sudut pandang yang diambil. Sudut pandang yang dimaksud adalah:

1. sudut pandang produk: kedayagunaan diukur dari persyaratan ergonomika atribut suatu produk;
2. sudut pandang pengguna: kedayagunaan diukur dari persyaratan upaya dan perilaku mental pengguna;
3. sudut pandang kinerja: kedayagunaan diukur dengan menguji bagaimana interaksi pengguna dengan produk dengan pembobotan tertentu pada aspek kemudahan penggunaan (seberapa mudah produk digunakan) dan akseptabilitas (apakah produk akan digunakan dalam praktik sehari-hari).

Definisi lain istilah kedayagunaan menurut Quesenbery (2003) terdiri dari 5 (lima) aspek kedayagunaan. Penelitian Aditya (2010) menggunakan uji kedayagunaan ini terhadap kegiatan pemetaan partisipatif. Quesenbery menyingkat metode uji kedayagunaannya menjadi 5E, yakni:

1. *effective* (efektif); sebenar dan seakurat apa tujuan atau tugas dapat dicapai,
2. *efficient* (efisien); secepat apa menyelesaikan tugas,
3. *engaging* (pelibatan); sebaik apa bagi pengguna antarmuka yang dihasilkan menarik, menyenangkan dan memuaskannya proses tersebut,
4. *error tolerant* (toleransi kesalahan); sebaik apa produk mencegah error dan membantu pengguna recover dari kesalahan yang mungkin terjadi,
5. *easy to learn* (kemudahan dipelajari); sebaik apa produk mendukung orientasi pemula dan profesional selama pemakaian.

Morville (2004) menggabungkan beberapa konsep kedayagunaan dalam bentuk yang dikenal sebagai *user experience honeycomb*. Visualisasi sarang tawon tersebut dapat memperlihatkan dengan mudah pengalaman pengguna terhadap sebuah produk. Pengalaman pengguna digambarkan sebagai bidang segi-enam yang tersusun sehingga membentuk sarang tawon. Pengalaman pengguna tersebut diwakilkan kepada 7 (tujuh) aspek:

1. bermanfaat
2. berdaya guna
3. diinginkan
4. mudah ditemukan
5. bernilai
6. mudah diakses
7. bisa dipercaya

Definisi lain kedayagunaan dikemukakan oleh Nielsen (2012) bahwa kedayagunaan adalah atribut

kualitas yang menaksir seberapa mudah penggunaan antarmuka sebuah produk. Nielsen menyebut terdapat 5 komponen untuk mendefinisikan kedayagunaan, yakni:

1. *learnability*-kemudahan dipelajari; seberapa mudah pengguna menguasai perintah dasar aplikasi atau produk,
2. *efficiency*-efisiensi; seberapa cepat sebuah perintah dapat diselesaikan,
3. *memorability*-kemudahan diingat,
4. *errors*-kesalahan; tentang bagaimana penanganan kesalahan,
5. *satisfaction*-kepuasan; seberapa menyenangkan dalam penggunaan produk.

I.3.4. Kuesioner sebagai perangkat pendukung penelitian

Metode kuesioner adalah salah satu metode observasi yang dilakukan untuk melengkapi suatu penelitian ilmiah (Hadi, 2004). Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena/fenomena yang sedang diteliti.

Hadi (2004) menulis bahwa metode kuesioner mendasarkan diri pada laporan diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Model kuesioner yang paling tepat untuk mendapatkan tanggapan yang komprehensif dari responden adalah gabungan tipe pilihan dan isian.

Penggunaan tipe pilihan dimaksudkan untuk memfokuskan responden, sedangkan tipe isian berguna untuk memberi opini atau bobot dalam tiap item kuesioner yang diajukan. Metode pengumpulan data untuk riset yang umum digunakan adalah: wawancara, kuesioner dan observasi (Sekaran dan Bougie, 2016).

I.3.5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dilaksanakan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Keempatannya meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Permen ATR/BPN No.12 Tahun 2017).

Gambar 3. Pendukung kegiatan PTSL (Juknis Dirjen IK No.1 Tahun 2018)

Pendukung kegiatan PTSL terdiri atas: material, metode, sumberdaya manusia dan anggaran. Keberadaan dan pengaturan yang baik pendukung kegiatan mempengaruhi terhadap kesuksesan pelaksanaan kegiatan PTSL (Gambar 3).

Gambar 4. Alir kegiatan PTSL (Juknis Dirjen IK No.1 Tahun 2018)

Alir kegiatannya meliputi tahapan-tahapan: persiapan, penyuluhan, pengumpulan data pertanahan, pemrosesan data, adjudikasi, pengumuman dan pencetakan dokumen sertipikat (Gambar 4).

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani (Menteri ATR/Kepala BPN, 2017).

Kegiatan pengukuran dan pemetaan dilakukan terhadap semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Obyek pendaftaran tanah meliputi bidang-bidang tanah berstatus: hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai (HP), hak pengelolaan (HPL), wakaf (W), hak milik atas satuan rumah susun (HM Sarusun), hak tanggungan (HT) dan tanah negara (TN) (Peraturan Pemerintah No.24, 1997).

Urutan kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dijelaskan dalam (Peraturan Pemerintah No.24, 1997), (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3, 1997), dan (Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 3/1997, 1998) meliputi:

1. Pengukuran dan pemetaan Titik Dasar Teknik (TDT)
2. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran (PDP)
3. Pemetaan indeks grafis
4. Pengukuran bidang tanah

5. Pembuatan Gambar Ukur (GU)
6. Pembuatan Peta Bidang
7. Pembuatan Peta Pendaftaran
8. Pembuatan Surat Ukur
9. Penyimpanan

Kegiatan selain nomor 2 dan 4 dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan setempat. Partisipasi masyarakat dapat dipertimbangkan untuk berperan di kegiatan pembuatan PDP dan kegiatan pengukuran bidang tanah.

Pembuatan PDP diawali dengan merangkum semua data yang diperlukan, seperti: peta desa, peta pajak bumi dan bangunan dan peta administrasi tempat penting, peta rupabumi serta peta lain yang ada. Semua data spasial tersebut diatur dan dirangkai dalam satu sistem referensi koordinat yang sama menjadi draft PDP.

Masyarakat dan Aparat Desa setempat berpartisipasi memberi validasi dan koreksi pada draft PDP. Informasi mengenai batas administrasi (batas desa, batas dusun, batas RT/RW), tempat penting, toponimi dan sebagainya, sehingga bisa digunakan sebagai peta kerja partisipatif.

I.4. Tujuan Penelitian

Mengatur dan menyiapkan aplikasi MapIt GIS untuk kegiatan pengumpulan data pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengaturan dan penyiapan dimaksud dilaksanakan dengan cara menginventarisir dan menganalisis kebutuhan pengguna.

Mengevaluasi pemanfaatan aplikasi MapIt GIS sebagai alat bantu pengumpul data pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah (PTSL). Evaluasi mencakup aspek-aspek kedayagunaan (*usability*) berikut: (1) penguasaan umum (*user experience*), (2) kemudahan pengoperasian, (3) manfaat (efektivitas), (4) penggunaan sumberdaya (efisiensi), (5) kemudahan akses (aksesibilitas), dan (6) kepuasan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

II.1. Bahan dan Peralatan Penelitian

Bahan yang digunakan antara lain: data primer, data pendukung dan aplikasi MapIt Gis. Data primer yang diperlukan antara lain hasil kuesioner dan wawancara. Data pendukung yang diperlukan berupa kajian literatur terkait tema.

Alat yang digunakan meliputi: smartphone Android, set kuesioner, panduan wawancara, laptop dan Google form

II.2. Metode Akuisisi Data

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode kuesioner dan wawancara. Untuk melengkapi data primer, dilakukan studi literatur (peraturan/prosedur, hasil-hasil penelitian dan teori-teori terkait).

II.3. Pemrosesan

Hasil umpan balik kuesioner, baik untuk tahap analisis kebutuhan pengguna maupun evaluasi pemanfaatan, dilaksanakan dengan bantuan aplikasi Google form.

II.4. Metode Analisis

Kuesioner dibuat dalam beberapa bentuk: skala likert, pilihan ganda, checkboxes dan pernyataan opini. Untuk mengukur persetujuan pengguna dibuat dalam bentuk skor lima point dengan model skala likert. Untuk menyatakan kecenderungan digunakan pilihan ganda. Untuk menyatakan kecenderungan lebih dari 1 pilihan digunakan bentuk checkbox.

Pernyataan opini digunakan untuk mendapat penjelasan yang lebih detail. Pengguna bisa lebih bebas mengekspresikan pendapat ketika bentuk-bentuk kuesioner lain kurang memberi ruang yang lebih luas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1. Hasil Umpan Balik Kuesioner dan Analisis Kebutuhan Pengguna

III.1.1. Pengguna Aparat Desa

Jenis-jenis pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan peta, menurut responden adalah (Gambar 5):

1. Penunjukkan lokasi relatif bidang tanah.
2. Pengurusan proses balik nama kepemilikan bidang tanah.
3. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Sumber data potensi wilayah dan pembangunan.

Gambar 5. Kegiatan yang memerlukan peta

Pilihan jenis peta yang digunakan untuk membantu tugas sehari-hari, pilihan jawaban peta PBB 12 responden (75%), peta persil/C desa 12 responden (75%) dan lainnya yakni peta irigasi dan peta hasil pengukuran sejumlah 4 responden (Gambar 6).

Gambar 6. Peta yang digunakan selama ini

Informasi yang dikehendaki terdapat dalam peta bidang tanah, adalah sebagai berikut (Gambar 7):

1. letak relatif bidang tanah (93,8%),
2. nama pemilik bidang tanah (81,3%),
3. nama pemilik tanah berbatasan (75%),
4. luasan bidang tanah (75%),
5. nomor obyek pajak (62,5%),
6. nomor identifikasi bidang tanah (50%),
7. zona nilai tanah dan bentuk bidang tanah (2%).

Gambar 7. Informasi yang diperlukan dalam peta

Menurut pendapat responden tingkat prioritas informasi yang semestinya tersedia dalam peta yang digunakan adalah berturut-turut (Gambar 8):

1. informasi letak relatif bidang tanah (87,5%),
2. informasi pemilik/penguasa bidang tanah (68,8%),
3. bentuk bidang tanah (37,5%),
4. luasan bidang tanah (31,3%),
5. riwayat kepemilikan tanah dan nomor persil (2%).

Gambar 8. Tingkat urgensi informasi dalam peta yang dikehendaki

Memetakan persil melayang memerlukan informasi dari sumber yang ada, bisa peta persil, peta PBB atau sumber informasi lainnya. Informasi yang diperlukan tim survey untuk memetakan persil melayang berupa (Gambar 9): (1) nama pemilik bidang tanah yang berbatasan (10 responden/55,6%), (2) nama pemilik bidang tanah yang diukur (5 responden/27,8%), (3) keterangan dari aparat desa (5 responden/27,8%) dan (4) sketsa gambar bidang tanah di GU (4 responden/22,2%).

Gambar 9. Informasi yang diperlukan untuk memosisikan persil melayang

No	Data	Keterangan
1	Bidang Tanah. Data yang diisikan: NIB, alamat letak tanah.	NIB yang diisikan bersifat sementara (NIBS) untuk kontrol data fisik dan adat atribut. NIB tetap akan diisi oleh aplikasi KKP Kantah Sleman.
2	Yang berkepentingan. Data yang diisikan: Nama, TTL, Alamat, Pekerjaan	Diisi berdasar kartu identitas yang berlaku. Bila yang berkepentingan lebih dari 1 maka nama-nama lain ditulis dalam lampiran dengan kontrol NIBS. Bila yang berkepentingan adalah badan hukum (koperasi, pabrik, masjid, sekolah, dll) dapat diisikan berdasarkan akta pendirian.
3	Bukti pemilikan dan penguasaan tanah.	Sertipikat (jenis dan nomor hak). Waris, hibah, pembelian, pelelangan, putusan pemberian hak, wakaf dan lain-lain (nomor C desa) dibuktikan dengan surat keterangan otentik.
4	Sketsa bidang tanah.	Digambar di peta kerja.
5	Pemilik tanah yang berbatasan.	Diisikan nama pemilik tanah atau keterangan lain berkenaan dengan batas: utara, timur, selatan dan barat.
6	Bukti perpajakan.	Petok D (nomor C desa) atau SPPT PBB (dicatat NOP nya).
7	Riwayat penguasaan tanah.	Diisikan sejak pemilikan tahun 1960 (C induk) sampai dengan pemilik terakhir. Misalkan pemilik sekarang Pak Rohmad maka dalam keterangan tambahan poin 2 ini ditulis riwayat dari Pak Rohmad sampai dengan pemilik awal C induk: Rohmad (jual beli 1999 dari Timan), Timan (waris 1988 dari Martono), Martono (waris 1970 dari Kartolo), Kartolo pemilik C induk nomor 1234. Bila ruang isian tidak cukup bisa dituliskan di balik formulir ini.
8	Penggunaan tanah.	Penggunaan tanah dibedakan: non-pertanian (rumah tinggal, pekarangan, sekolah, tempat ibadah, tempat usaha dan lain-lain) dan pertanian (sawah: intensitas panen dan sumber irigasi; tegalan).
9	Bangunan di atas tanah.	Diisikan jenis bangunan di atas tanah: rumah hunian, kantor, gudang, bengkel, toko, pagar atau lainnya (sebutkan).
10	Status tanah.	Tanah milik adat, tanah negara, tanah untuk kepentingan umum (kuburan, lapangan, pengangonan, dll), atau lainnya sebutkan.
11	Harga tanah.	Diisikan dengan harga penawaran seandainya tanah dijual.

Gambar 10. Data yang diperlukan (hasil analisis kebutuhan pengguna)

III.1.2. Pengguna Aparat BPN/Kantor Pertanahan

Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, PTSL misalnya, mengacu kepada prosedur yang telah ditetapkan. Terkait pendaftaran tanah, maka formulir yang diacu adalah Risalah Penelitian Riwayat Bidang Tanah atau dikenal sebagai Daftar Isian 201 (DI.201).

III.1.3. Analisis Kebutuhan Pengguna

Berikut adalah data yang diperlukan terkait kebutuhan pengguna aparat desa dan kantor pertanahan (Gambar 10).

III.2. Instalasi, Pengaturan dan Penggunaan Aplikasi MapIt GIS

III.2.1. Instalasi

Buka Aplikasi *Google Play Store* pada gawai (smartphone). Kemudian Ketikan “MapIt GIS” pada kolom pencarian. Hasilnya bisa dilihat pada Gambar 11, pilih yang disorot kotak merah.

Pasang aplikasi pada gawai dengan menekan tombol “Install” atau “Pasang”. Tunggu sampai proses pemasangan aplikasi MapIt GIS dalam gawai terpasang. Berikut disajikan dan dijelaskan tampilan menu awal MapIt di gawai berbasis Android.

Gambar 11. Aplikasi MapIt di Google Play

III.2.2. Pengaturan

Berikut dijelaskan pengaturan aplikasi MapIt sesuai dengan petunjuk di website MapIt. Pertama mengaktifkan Peta Dasar Pendaftaran sebagai peta kerja dengan cara tekan List Menu (Gambar 12).

Gambar 12. List menu

Kemudian pilih “MapBox & Offline Maps”. Pilih Peta Dasar Pendaftaran yang akan digunakan. Membuat data attributes tekan List Menu , pilih “Manage attributes”. Tekan tanda plus merah pada pojok kiri bawah layar gawai untuk menambah attributes. Sehingga akan muncul windows “Add Attribute’s Set”, isikan nama attributes pada kolom “Name” dengan nama misalnya “Satgas Yuridis”. Selanjutnya tekan “Save” (Gambar 13).

Gambar 13. Menambah data atribut

Pada jendela “Manage attributes” akan muncul nama attributes yang telah kita buat. Dalam hal ini “Satgas Yuridis” (Gambar 14). Pilih “Satgas Yuridis” kemudian pilih tanda edit (ikon pensil). Pilih tanda plus merah pada pojok kanan atas, hingga muncul jendela ”Field”, isikan nama field dengan “Nama Pemohon”, centang pada “This field is a TextBox”. Pilih “General Text”.

Gambar 14. Field nama pemohon (general text)

Terdapat 3 jenis “Field Data Type”, yakni: “General Text” untuk menuliskan jenis informasi yang berkarakter tulisan (text). “Number” untuk menuliskan jenis informasi yang berkarakter angka (number). “Boolean (Yes/No)” untuk menuliskan informasi kondisional.

Pilih tanda panah ke kiri untuk kembali ke jendela “Edit Attribute”. Ulangi proses pada poin h dan i untuk membuat field lainnya sejumlah data kepemilikan yang telah diuraikan diatas.

Data Layer kemudian dibuat untuk menyimpan seluruh data pekerjaan berupa data lokasi spasial dan atribut yang melekat dalam data spasial tersebut. Adapun langkah-langkah untuk membuat layer pada aplikasi MapIt GIS sebagai berikut: tekan List Menu , kemudian pilih ”Manage Layers”. Pada menu “Manage Layer” terdapat 3 jenis data spasial yang dapat dibuat yaitu Points, Lines dan Polygon (Gambar 16).

Gambar 15. Jenis data layer

Kemudian tekan tanda plus merah untuk membuat Layer. Akan tampil jendela “Add Layer”. Isikan nama layer pada kolom “Name”. Pada pilihan “Attributes” pilih attribute “Satgas Yuridis”, pada “Layer type” pilih “Point” (sesuai keperluan), centang pada “Active Layer”, kemudian pilih “Save”.

III.2.3. Penggunaan

Setelah melakukan tahapan-tahapan di atas, selanjutnya pengambilan data lapangan, berupa informasi kepemilikan yang berbasis lokasi (spasial), bisa dilaksanakan.

Tanda dipilih untuk merubah mode pengukuran dari metode GPS menjadi metode no-GPS. Fleksibilitas ini berguna ketika sinyal GPS gawai kurang bagus.

Gambar 16. Lokasi yang didokumentasikan

Pilih tanda yang terdapat pada pojok kanan bawah (Gambar 16). Hingga akan muncul jendela “Add Point”. Isikan seluruh attribute pada seluruh kolom yang tersedia sesuai dengan data-data mengenai kepemilikan tanah. Kemudian tekan “Save”.

Akan muncul informasi nama pemilik ditengah-tengah bidang tanah. Lakukan hal yang sama pada point b sampai dengan point e untuk mengumpulkan data-data kepemilikan lainnya.

III.2.4. Export Data

Setelah seluruh proses pengumpulan data selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah mengunduh data hasil survey. Adapun tahapan dalam mengunduh data sebagai berikut: tekan List Menu yang terletak di kanan atas layar. Kemudian pilih menu “Export”.

Kemudian pilih lokasi penyimpanan “SD Card”. Pilih jenis format data export dalam format “csv” dan secara otomatis data akan tersimpan pada:

```
"/storage/emulated/0/MapIt/Export/"nama file .csv"
```

Format csv dipilih karena fleksibel untuk bagi pakai data maupun otomatisasi entri data. Dengan program bantu sederhana data yang sudah didapat dapat dientri otomatis ke dalam sistem yang sudah ada (KKP).

IV. EVALUASI APLIKASI

IV.1. Latar Belakang Responden

Responden yang memberi umpan balik pada kuesioner yang dibagikan sejumlah 17 orang. Mayoritas berumur antara 27 sd 28 tahun (Gambar 17). Seluruh responden berprofesi sebagai PNS BPN dengan keahlian survei kadaster yang memadai (Gambar 18).

Gambar 17. Variasi umur responden

Gambar 18. Profesi responden

IV.2. Penguasaan Umum (User Experience)

Seluruh responden mengetahui aplikasi MapIt GIS dan pernah mengoperasikannya. Lebih dari setengah responden juga mengenal aplikasi lain yang sejenis (Gambar 19).

Gambar 19. Pengetahuan tentang aplikasi lain yang sejenis

Gambar 20. Aplikasi lain yang dikenal

Aplikasi lain yang dikenal responden berturut-turut menurut popularitas, antara lain: Geojot, Locus, AutoCAD 360, GeoODK, NextGIS, MapINR dan 7-ways. Sebagian besar responden memilih MapIt karena memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut: bisa dipasang alat GNSS/RTK tambahan untuk akurasi yang lebih baik, mudah penggunaannya, sederhana dan fleksibel.

IV.3. Kemudahan Pengoperasian

Skor yang didapat 67 dari maksimal skor 85 (Gambar 21). Melihat skor yang didapat maka pengoperasian aplikasi MapIt dianggap mudah.

Gambar 21. Tingkat kemudahan pengoperasian MapIt GIS

Tidak jauh dari skor tingkat kemudahan, skor tingkat penguasaan/kemahiran dalam mengoperasikan aplikasi mendapat skor 60 (Gambar 22).

Gambar 22. Tingkat penguasaan/kemahiran

IV.4. Manfaat (Efektivitas)

Penggunaan aplikasi MapIt GIS dianggap bermanfaat oleh responden. Skor yang diperoleh 74 dari skor maksimal 85 (Gambar 23).

Gambar 23. Manfaat aplikasi MapIt GIS dalam PTSL

Manfaat penggunaan MapIt GIS untuk kegiatan PTSL, antara lain: penggambaran/pemetaan batas bidang tanah untuk peta kerja, pengumpulan/pengisian formulir-formulir pendukung (DI 201, daftar nominatif, dll), dan penggambaran/pemetaan batas administratif.

IV.5. Penggunaan Sumberdaya (Efisiensi)

Operasional aplikasi MapIt GIS di lapangan dianggap cukup mandiri/tidak terlalu bergantung kepada infrastruktur pendukung (listrik dan internet). Setengah lebih (52,9%) responden beranggapan keberadaan listrik dan internet di lapangan tidak mengganggu operasional di lapangan (Gambar 24)

Gambar 24. Anggapan responden terkait ketergantungan kepada sumberdaya listrik dan internet

Alat yang untuk mendukung penggunaan aplikasi MapIt GIS, antara lain: smartphone, GPS handheld, pita ukur, total station, kompas, GPS geodetic dan tablet (Gambar 25).

Gambar 25. Alat yang mendukung penggunaan aplikasi MapIt GIS sebagai pengumpul data pertanahan

Responden menganggap bahwa dukungan sejumlah 3 orang dalam 1 tim pengumpul data pertanahan adalah yang paling ideal (35,3%). Berikutnya berturut-turut 2 orang dan 4 orang (Gambar 26).

Dengan kerja tim dan didukung aplikasi MapIt GIS, sebagian besar responden (47,1%) menyatakan mampu menyelesaikan pengumpulan data pertanahan sejumlah kisaran 21 sd 25 bidang tanah per hari. Berikutnya sejumlah kisaran 16 sd 20 bidang (gambar 27).

Gambar 26. Jumlah tim ideal menurut responden

Gambar 27. Jumlah bidang tanah yang mampu disurvei per hari

IV.6. Kemudahan Akses (Aksesibilitas)

Sebagian besar responden (82,4%) menyatakan mudah mendapatkan aplikasi MapIt GIS. Untuk versi gratisnya cukup bermodal sambungan internet dan akun Google, aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Play store.

Namun yang unik mayoritas responden (94,1%) lebih memilih versi berbayar daripada yang gratis (Gambar 28). Mereka merasa dengan harga terjangkau (\pm Rp.180.000) sepadan karena mendapatkan banyak fitur menarik.

Gambar 28. Pilihan versi berbayar atau gratis

IV.7. Kepuasan

Skor untuk parameter kepuasan pengguna mencapai skor 67 dari maksimal skor 85 (Gambar 29). Skor sedikit menurun menjadi 65 ketika parameter “versi berbayar” digunakan (Gambar 30).

Gambar 29. Tingkat kepuasan pengguna

Gambar 30. Tingkat kepuasan pengguna versi berbayar

Gambar 31. Kemauan merekomendasikan kepada orang lain

Dengan gambaran tingkat kepuasan pengguna seperti dijelaskan di atas, mayoritas pengguna (88,3%) merasa aplikasi MapIt GIS sangat layak direkomendasikan kepada orang lain (Gambar 31). Di sisi lain, beberapa hal berikut patut dijadikan tambahan pertimbangan untuk untuk para calon pengguna MapIt GIS.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menggunakan aplikasi MapIt GIS, antara lain:

1. Belum bisa sebagai alat pengolah data spasial yang lebih kompleks.
2. Tanpa bantuan GNSS yang baik (akurasi tinggi) aplikasi belum bisa dipakai untuk melakukan pengukuran kadastral secara on-screen di lapangan.

V. PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Analisis kebutuhan pengguna sangat membantu menyiapkan/menyusun formulir-formulir yang perlu dikumpulkan sehingga data yang diperoleh memuaskan pengguna, sementara di sisi lain tidak membuang tenaga oleh sebab terlalu banyak data yang mesti dihimpun.

Kedayagunaan aplikasi MapIt GIS, dilihat dari aspek-aspek kedayagunaan, cukup memadai. Aspek penguasaan umum: seluruh responden mengenal MapIt dan lebih dari setengah responden juga mengenal aplikasi lain yang sejenis. Aspek kemudahan pengoperasian: lebih dari setengah responden menyatakan mudah dan mayoritas responden mahir dalam pengoperasiannya. Aspek manfaat (efektivitas): lebih dari setengah responden menyatakan sangat bermanfaat. Aspek penggunaan sumberdaya (efisiensi): setengah lebih responden menyatakan tanpa listrik dan internet kegiatan pengumpulan data pertanahan tidak terganggu. Aspek kemudahan akses: sangat mudah diakses. Aspek kepuasan: mendapat skor 65 sd 67 dari skor maksimal 85.

V.2. Saran

Hasil dari kegiatan pengumpulan data belum benar-benar bermanfaat jika entri data ulang masih diperlukan. Tabel-tabel, atribut dan data spasial yang berhasil direkam memerlukan perlakuan khusus sehingga dapat berinteraksi dengan aplikasi yang sudah mapan di kantor pertanahan (aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan/KKP).

Perlakuan khusus yang dimaksud adalah berupa aplikasi penghubung. Tugas aplikasi penghubung ini mengotomatisasikan proses entri data di aplikasi KKP. Semakin meningkatnya efisiensi diharapkan tercapai dengan hadirnya aplikasi penghubung ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan disampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung terwujudnya paper ini, yakni: Kementerian ATR/BPN (c.q. Biro Orpeg dan Kantah Batang) dan BAPPENAS (c.q. Pusbindiklatern-SPIRIT).

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, T., 2010. Usability Issues in Applying Participatory Mapping for Neighborhood

Infrastructure Planning. Transactions in GIS 14, 119–147. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9671.2010.01206.x>

Bevan, N., Kirakowski, J., Maissel, J., 1991. What is Usability?, in: Proceedings of the 4th International Conference on HCI. Stuttgart, Germany.

Hadi, S., 2004. Metodologi Riset Jilid 2. Penerbit ANDI, Yogyakarta, Indonesia.

mapitGIS, 2017. Walk-Through [WWW Document]. URL <http://mapit-gis.com/walk-through-sample-survey/> (diakses 2.22.18).

Menteri ATR/Kepala BPN, 2017. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Perubahan Permen No.35 tahun 2016 tentang Percepatan).

Mitra Ramadhan, 2016. Menteri Agraria dan BPN: Tahun 2025 semua lahan sudah bersertifikat. Merdeka.com.

Morville, P., 2004. User Experience Design [WWW Document]. Website Semantic Studios. URL http://semanticstudio.com/user_experience_design/ (diakses 5.8.15).

Nielsen, J., 2012. Usability 101: Introduction to Usability [WWW Document]. Website Nielsen Norman Group.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3, 1997. Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No.24, 1997. Pendaftaran Tanah.

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 3/1997, 1998. Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Pryltskyi, O., 2015. 8 Mobile Geodata Collectors for Android [WWW Document]. 50 NORTH. URL <http://www.50northspatial.org/8-mobile-geodata-collectors-android/> (diakses 2.22.18).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online [WWW Document]. URL <http://kbbi.web.id> (diakses 4.26.18).

Quesenbery, W., 2003. The Five Dimensions of Usability, in: Albers, M.J., Mazur, M.B. (Ed.), Content and Complexity: Information Design in Technical Communication. Routledge Press, London, UK.

Sekaran, U., Bougie, R.J., 2016. Research Methods for Business: a skill building approach, 7th ed. John Wiley & Sons, Inc, New York, USA.

BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap	:	Fahmi Charish MDW, S.Si.T., M.Eng.
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 17 Oktober 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	PNS
Institusi	:	Kementerian ATR/BPN
Alamat lengkap	:	Jl. Warigalit IV No.314 Krapyak Semarang 50146
No. HP	:	081 325 134 952
E-mail	:	fahmi.cmd.w@mail.ugm.ac.id; fahmicmdw@gmail.com

Nama lengkap	:	Trias Aditya, S.T., M.Sc., Ph.D.
Pekerjaan	:	Dosen
Institusi	:	Departemen Teknik Geodesi UGM
Alamat lengkap	:	Jl. Grafika No.2, Sleman 55284
E-mail	:	triasaditya@ugm.ac.id

Nama lengkap	:	Heri Sutanta, S.T., M.Sc., Ph.D.
Pekerjaan	:	Dosen
Institusi	:	Departemen Teknik Geodesi UGM
Alamat lengkap	:	Jl. Grafika No.2, Sleman 55284
E-mail	:	herisutanta@ugm.ac.id